

INNOVATSION YONDASHUVDA TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Islomova Iroda

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakultiteti, 3BT-S-21guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337007>

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion yondashuv asosida tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning ahamiyati ko'rib chiqilgan. Maqolada innovatsion metodlar va pedagogik texnologiyalar yordamida tarbiyaviy jarayonni samarali tashkil etish, o'quvchilarning axloqiy, madaniy va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, ularning shaxs sifatida yetukligini ta'minlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, tarbiyaviy ishlarning innovatsion yondashuv bilan uyg'unlashishi ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion yondashuv, tarbiyaviy ishlar, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiya, axloqiy rivojlanish, madaniy ko'nikmalar, ijtimoiy ko'nikmalar, shaxs tarbiyasi, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning rivojlanishi.

Abstract: This article examines the importance of organizing educational activities in primary education through an innovative approach. The study analyzes the use of innovative methods and pedagogical technologies to effectively organize the educational process, develop students' moral, cultural, and social skills, and ensure their personal development. The role of aligning educational activities with innovative approaches in improving the quality of education is also discussed.

Keywords: innovative approach, educational activities, primary education, pedagogical technology, moral development, cultural skills, social skills, personal development, improving education quality, student development.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность организации воспитательной работы в начальном образовании на основе инновационного подхода. Анализируется использование инновационных методов и педагогических технологий для эффективной организации воспитательного процесса, развития моральных, культурных и социальных навыков учащихся, а также обеспечения их личностного развития. Также обсуждается роль согласования воспитательной работы с инновационным подходом в повышении качества образования.

Ключевые слова: инновационный подход, воспитательная работа, начальное образование, педагогические технологии, моральное развитие, культурные навыки, социальные навыки, личностное развитие, повышение качества образования, развитие учащихся.

Zamonaviy ta'lim jarayonida nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlash ham muhim hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish o'quvchilarning axloqiy, madaniy va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, tarbiyaviy jarayonni

innovatsion yondashuv bilan uyg'unlashtirish ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning shaxs sifatida yetukligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Innovatsion yondashuv pedagogik jarayonda ilg'or metod va texnologiyalarni qo'llashni nazarda tutadi. Bu yondashuv orqali tarbiyaviy ishlar interfaol, qiziqarli va motivatsion tarzda tashkil etiladi. Interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, STEAM yondashuvi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, o'zini boshqarish, empatiya va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, innovatsion yondashuv tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirishda o'qituvchining ijodiy salohiyatini kengaytiradi, dars va tarbiyaviy mashg'ulotlarni qiziqarli va samarali qiladi. Shunday qilib, boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuv asosida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishida, ularning ijtimoiy va axloqiy ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Innovatsion yondashuvning tarbiyaviy ishlar jarayonidagi roli. Innovatsion yondashuv pedagogik jarayonni samarali tashkil etishda muhim vosita hisoblanadi. U tarbiyaviy ishlarni interfaol va motivatsion shaklda olib borishga imkon beradi, o'quvchilarning axloqiy, madaniy va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida innovatsion yondashuv yordamida tarbiyaviy ishlar nafaqat bilim berishga, balki o'quvchilarning shaxs sifatida yetukligini ta'minlashga xizmat qiladi. Innovatsion metodlar va texnologiyalar, tarbiyaviy ishlarni innovatsion yondashuv asosida tashkil etishda quyidagi metod va texnologiyalar samarali hisoblanadi: Interfaol metodlar – guruh muhokamalari, diskussiya va rolli o'yinlar orqali o'quvchilarning fikrlash, hamkorlik va empatiya ko'nikmalarini rivojlantirish. Loyiha asosida o'qitish – o'quvchilarning mas'uliyat hissi, ijodiy va tanqidiy tafakkurini shakllantirish. STEAM yondashuvi – fanlararo integratsiyani ta'minlab, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – dars va tarbiyaviy mashg'ulotlarni vizual va interfaol tarzda tashkil etish, motivatsiyani oshirish va individual qobiliyatlarni rivojlantirish. Tarbiyaviy ishlarni innovatsion yondashuv bilan uyg'unlashtirishning afzalliklari muhim jihat sanaladi. Innovatsion metodlar yordamida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bir qator afzalliklarga ega. Uning afzalliklarini quyidagicha ajratish mumkin. O'quvchilarning faolligini oshiradi, axloqiy va madaniy ko'nikmalarni shakllantiradi, ijtimoiy hamkorlik va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradi, empatiya va o'zini boshqarish ko'nikmalarini mustahkamlaydi, tarbiyaviy jarayonni qiziqarli va motivatsion qiladi va o'quvchilarning shaxs sifatida yetukligini ta'minlashga xizmat qiladi. Amaliy qo'llash imkoniyatlari asosiy jihatlardan biridur, o'qituvchilar tarbiyaviy ishlarni innovatsion yondashuv asosida amalga oshirayotganda: Dars va tarbiyaviy mashg'ulotlarni interfaol va guruhli shaklda rejalashtiradi, o'quvchilarning individual qiziqish va salohiyatini inobatga oladi, AKT vositalari yordamida mavzularni vizual va interfaol tarzda tushuntiradi, o'quvchilarning hissiy va ijtimoiy reaksiyalarini kuzatib, ularni rag'batlantiradi. Shu tarzda, innovatsion yondashuv yordamida tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish boshlang'ich ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlash va ularning ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion yondashuv asosida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning axloqiy, madaniy va ijtimoiy ko'nikmalarini

shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, STEAM yondashuvi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quvchilarning shaxs sifatida yetukligini ta'minlash, empatiya, o'zini boshqarish va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali xizmat qiladi. Shuningdek, innovatsion yondashuv tarbiyaviy jarayonni qiziqarli va motivatsion qiladi, o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni zamonaviy jamiyat talablariga mos shaxslar sifatida shakllantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, tarbiyaviy ishlarni innovatsion metodlar yordamida tashkil etish ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning shaxs sifatida rivojlanishini ta'minlashda samarali mexanizm hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxo'jayeva, N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2020.
2. To'raqulov, X. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
3. Ziyayeva, D. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
4. Meliyeva, D. O. (2025). BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MUSTAQIL ISHLASH KO'NIKMALARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI. *Inter education & global study*, (2), 320-328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106-1108.
6. Mavlonova, R., Azizxo'jayeva, N.N. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2017.
7. Polat, E.S. *Novye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya*. – Moskva: Akademiya, 2016.
8. Prensky, M. *Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning*. – London: SAGE Publications, 2010.
9. Trilling, B., Fadel, Ch. *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. – San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
10. Fullan, M. *The New Meaning of Educational Change*. – New York: Teachers College Press, 2015.